

ВЗГЛЯДЫ ПИСАТЕЛЕЙ НА ФАНТАСТИКУ И ЛЕГЕНДЫ В ФОЛЬКЛОРЕ

Тошбоева Муниса Отабой кизи

University of Business and Science Преподаватель русского языка

toshboyevamunisaxon14@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена анализу взглядов писателей на фантастику и легенды, присутствующие в фольклоре. В работе рассматриваются основные подходы к пониманию фантастических элементов в народных преданиях, а также роль легенд в формировании мировоззрения разных народов. Особое внимание уделяется тому, как писатели использовали фольклорные мотивы и темы для создания собственных произведений, переосмысливая и адаптируя их в литературный контекст. В статье также обсуждаются различия в интерпретации фантастического начала в фольклоре и художественной литературе, раскрываются особенности взаимодействия фольклорных традиций и авторских замыслов.

Ключевые слова: Фольклор, фантастика, Легенды, мифологические существа, сказки, писатели, романтизм, мистицизм, символизм, научная фантастика, традиции, народное творчество, мифы, культурное наследие, вдохновение, сюжеты.

Фольклор, являясь важной составляющей культурного наследия, представляет собой уникальный источник, отражающий мировоззрение, верования и традиции разных народов [9, СС.24-26]. В его основе лежат предания, мифы и легенды, которые столетиями передавались из поколения в поколение, сохраняя элементы фантастики и магического мышления [11, СС.58-60]. Эти сказания не только развлекали, но и играли роль в формировании коллективной памяти и культурных кодов, являясь важным элементом передачи знаний, моральных норм и обычаев [2, СС.12-14]. В фольклоре мы находим

отражение архетипов, с которыми человечество сталкивалось на протяжении всей своей истории [6, СС.40-42].

Одной из наиболее значимых черт фольклорных произведений является наличие фантастических элементов, будь то мифологические существа, магические события или необъяснимые явления [7, СС.15-17]. Эти мотивы в народных сказаниях и легендах всегда привлекали внимание писателей и художников, которые видели в них не только источник вдохновения, но и глубинные смыслы, переданные через символы и метафоры. Взаимодействие между фольклором и литературой прослеживается на протяжении многих эпох, начиная с античности и до наших дней, когда авторы черпали из народного творчества идеи для создания собственных произведений [10, СС.200-2003].

Романтизм, как литературное и культурное движение XIX века, особенно подчеркнул значение народного творчества и фольклора [5, СС.132-135.]. Такие писатели, как Александр Пушкин и Николай Гоголь, активно использовали фольклорные мотивы в своих произведениях. Например, в «Сказке о царе Салтане» Пушкина и «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Гоголя мы находим яркие примеры того, как фантастические элементы народного творчества трансформируются в литературные образы, которые не только сохраняют свою мистическую силу, но и становятся орудием для раскрытия более глубоких философских и моральных вопросов [12, СС.89-91].

С другой стороны, в XX веке появляется новый жанр — научная фантастика, представленный такими авторами, как Жюль Верн. Его произведения, хотя и опираются на научные достижения своего времени, также включают элементы фантастики, находящие параллели с мифами и легендами [1, СС.45-47]. Например, в романе «Путешествие к центру Земли» встречаются мотивы приключений и открытия неизведанного, что перекликается с древними мифами о путешествиях в подземные миры [10, СС.27-30].

Михаил Булгаков, известный своими произведениями, такими как «Мастер и Маргарита», также обращался к фольклорным традициям, используя мотивы мистицизма и сверхъестественного [8, СС.50-52]. Его произведения насыщены

аллюзиями на фольклорные верования и легенды, что придает его литературным произведениям дополнительную глубину и символизм [3, СС.73-76]. Булгаков, как и другие писатели, использовал фольклор не только как источник сюжетов, но и как средство передачи более сложных философских идей, связанных с человеческой природой, моралью и обществом.

Таким образом, взаимодействие между фольклором и литературой многогранно и разнообразно. Легенды, мифологические существа и фантастические элементы не только сохраняют свои корни в народном творчестве, но и обогащаются благодаря творческому переосмыслению писателей. В данной статье мы подробно рассмотрим, как писатели разных эпох и жанров использовали фольклор в своих произведениях, а также проанализируем, какие функции выполняют фантастические элементы в контексте художественной литературы.

Александр Пушкин, один из величайших русских поэтов и прозаиков, оказал огромное влияние на развитие русской литературы. Он с интересом изучал народный фольклор и активно использовал его элементы в своем творчестве. Особенно ярко это проявилось в его поэмах и сказках, таких как *«Руслан и Людмила»*. В этом произведении Пушкин обратился к русским народным легендам и сказкам, смешивая реальность с фантастическими элементами. Взгляды Пушкина на фольклорные мотивы были проникнуты романтизмом, что выражалось в восхищении природной мощью, мистикой и героизмом.

Для Пушкина фольклор был не только материалом для творчества, но и важным источником культурного кода, который помогает понять душу народа. Он считал, что сказания и мифы отражают истинные чувства, переживания и мечты людей. Именно поэтому он стремился сохранить в своих произведениях подлинный дух народных легенд, делая их доступными широкой аудитории.

Николай Гоголь, другой выдающийся русский писатель, также глубоко интересовался фольклорными мотивами, но трактовал их по-своему. В его произведениях, таких как *«Вечера на хуторе близ Диканьки»* и *«Вий»*,

фольклорная фантастика приобретает мрачный и мистический оттенок. Гоголь создавал миры, где реальность переплетается с мистикой, а границы между живым и потусторонним стираются. Гоголь считал, что фантастические сюжеты фольклора способны отражать внутренние противоречия человека, его страхи и надежды. Он использовал элементы народных легенд для создания особой атмосферы тревоги и мистицизма, которая помогает глубже понять психологию героев. Его взгляд на фольклорную фантастику выражал одновременно и восхищение магией народного творчества, и страх перед необъяснимым и непознаваемым.

Французский писатель Жюль Верн, известный своими приключенческими романами, также черпал вдохновение в фольклорных мотивах, но придавал им новый смысл. Он стремился соединить традиционные легенды с научными открытиями, создавая на их основе свои сюжеты. В произведениях, таких как *«Путешествие к центру Земли»* и *«20 000 лье под водой»*, можно увидеть попытки автора объяснить необъяснимое с точки зрения научных знаний того времени.

Взаимодействие литературы и фольклора — это уникальный процесс, который позволяет писателям не просто черпать вдохновение из народного творчества, но и переосмысливать его в контексте собственного времени и культурной среды. Фольклорные мотивы, легенды и фантастические элементы служат своего рода мостом между прошлым и настоящим, создавая пространство для диалога между традициями и новаторством. Я считаю, что использование фольклорных сюжетов и персонажей в литературе обогащает её, добавляя глубину и символизм, которые трудно достичь через современные сюжеты.

К примеру, такие писатели, как Александр Пушкин и Николай Гоголь, использовали народные образы для создания произведений, которые не только отражали особенности их времени, но и раскрывали универсальные темы, актуальные во все эпохи. В этом смысле фольклор становится не просто источником вдохновения, но и важным инструментом для анализа общественных и моральных проблем.

Трансформация мифологических образов в литературе XX века:

В творчестве Михаила Булгакова, особенно в его романе «Мастер и Маргарита», мифологические и фольклорные мотивы получили новое развитие. Булгаков не просто заимствует фольклорные сюжеты, он их переосмысляет в контексте современных ему социальных и духовных проблем. Анализ показал, что фантастические образы дьявола, ведьм и потусторонних сил служат инструментом для осмысления нравственности и человеческой природы. Булгаков использует фольклор как средство сатирической критики общества, обогащая свои произведения мистицизмом и символизмом.

В целом, исследование подчеркивает важность фольклора как неотъемлемой части литературного процесса, способствующего созданию произведений, обогащающих культуру и общественное сознание.

Взгляды писателей на фантастику и легенды в фольклоре отражают разнообразие подходов к этой теме и многогранность её трактовок. Для одних фольклор был источником вдохновения и романтики, для других — способом раскрыть мистические стороны человеческой души, а для третьих — мостом между древними мифами и современными идеями. Фантастика в фольклоре остаётся неисчерпаемым источником сюжетов, которые помогают писателям выразить свои мысли и чувства, а читателям — задуматься о глубинных смыслах человеческого бытия.

Список использованной литературы:

1. Баденова В. И. "Фантастика и реальность: французская фантастическая литература XIX века". — М.: Наука, 1978. С. 45-47.
2. Головня В. В. "Миф и фольклор: традиции и современность". — М.: Наука, 1991. С. 12-14.
3. Гуревич А. Я. "Магия и мистика в средневековой Европе". — М.: Академический проект, 2005. С. 73-76.
4. Камынин В. "Роман Жюль Верна: между наукой и мифом". — М.: Наука, 1985. С. 27-30.

5. Киреевский И. В. "Сочинения в 2 томах". — М.: Наука, 1960. Т. 1, С. 132-135.
6. Левин Ю. "Архетипы в мифологии и культуре". — СПб.: Изд. СПбГУ, 2003. С. 40-42.
7. Лихачев Д. С. "Поэтика древнерусской литературы". — М.: Советская Россия, 1967. С. 15-17.
8. Лосев А. Ф. "Миф, число, сущность". — М.: Мысль, 1982. С. 50-52.
9. Пропп В. Я. "Исторические корни волшебной сказки". — Л.: ЛГУ, 1946. С. 24-26.
10. Томпсон С. "Мотив-индекс фольклорной литературы". — Хельсинки: Suomalainen Tiedeakatemia, 1955. С. 200-203.
11. Чистов К. В. "Русский народный эпос". — М.: Наука, 1986. С. 58-60.
12. Эйхенбаум Б. М. "О прозе Пушкина". — Л.: Художественная литература, 1928. С. 89-91.